

O'RTA OSIYO XONLIKLARINING ROSSIYA BILAN SAVDO ELCHILIK MUNOSABATLARI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Xolmurodova Madinabonu Sunnatilo qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037669>

Annotatsiya: Rossiya va O'rta Osiyo o'rtasidagi savdo aloqalari Rossiya sanoatining rivojlanishi va uning xomashyo mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojining ortishinatisida tez sur'atlar bilan egallanishiga yòl ochib berdi.

Kalit so'zlar: Sibir va Orenburg savdo yo'llari, paxta xomashyosi, Baron Ingelstrom, Nijegorod yarmarkasi, Vatan urushi, diplomatik missiya.

XVIII asrning oxiri va XIX asrning boshi Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tarixida savdo va diplomatik aloqalarning kengayishi va mustahkamlanishi bilan xarakterlanadi. Bu vaqtlarda Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi aloqalar, asosan, ikkitarafdán: Sibir va Orenburg savdo yo'llari orqali olib borilib, Orenburg orqalibo'lgan munosabatlar ayniqsa ahamiyatlidir. XVIII asrning oxiridan boshlab Rossiya bilan O'rta Osiyo xonliklari, jumladan Buxoro xonligi o'rtasidagi savdo aloqalarining rivojlanishida Orenburg savdo yo'li katta ahamiyatga ega bo'lib, Orenburg shaharining o'zi Rossiya va O'rta Osiyo savdosida ayirboshlashning markaziga aylanadi. Chunki, bu vaqtlarda O'rta Osiyo savdogarlari uchun Rossiyaning ko'pgina ichki yarmarkalarida savdo qilishga ruxsat etilmay, odatda ular o'z mahsulotlarini ko'proq Orenburgda rus sanoat mollariga ayirbosh qilardilar. Shuningdek, Rossiya savdogarlari ham O'rta Osiyoga kamdan-kam qatnab, Rossiyaning sanoat mollari O'rta Osiyo bozorlarigadeyarli mahalliy savdogarlar vositasi bilan olib kelinar edi. XVIII asrning oxirida Rossiya Buxoro savdosining hajmi va xarakterini 1787-1796 yillarda Rossiya va Buxoro o'rtasida olib borilgan tovar oborotidankó'rish mumkin. Masalan, mana shu o'n yil ichida Rossiyadan Buxoroga 3 million 680,9 ming so'mlik mol chiqarilgan bo'lsa, Buxorodan Rossiyaga esa 4 million 150,9 ming so'mlik mahsulot chiqarilgan. Bu davr ichida Buxoro va Rossiya savdosining umumiy hajmi unchalik katta bo'lmasa ham, lekin u tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda edi. Masalan, 1787-1790 yillar davomida Orenburg orqali Buxorodan Rossiyaga o'rtacha hisob bilan yiliga 360 ming so'mlik, 1790-1793 yillarda yiliga 465 ming so'mlik mol chiqarilgan bo'lsa, XIX asrning boshiga kelganda, 1801 yilning o'zidayoq, Buxorodan Rossiyaga chiqariladigan mahsulotning hajmi 732,2 ming so'mga yetadi. Rossiyadan

Buxoroga chiqariladigan mollarning miqdori esa 547 ming so‘mgacha oshadi. Bu faktlar Orenburg orqali Buxoro bilan Rossiya o‘rtasidagi savdo-sotiq oxirgi 4-5 yil davomida avvalgi o‘n yil ichida maksimal mol chiqarilgan yilga qaraganda yana 50 protsentga oshganligini ko‘rsatadi. Rossiya-Buxoro savdosining bunday sur‘atlar bilan rivojlanishi asosan Rossiyada kapitalistik munosabatlarning o‘sishi bilan bog‘liq bo‘lib, rivojlanib borayotgan rus to‘qimachilik sanoati ko‘proq O‘rta Osiyo xomashyosi-paxtaga muhtoj edi. Shuning uchun ham XVIII asrning oxiridan boshlab, O‘rta Osiyo Rossiya sanoatining eng zarur va eng muhim xomashyo manbalaridan biriga aylanib, paxta va yigirilgan ipdan tashqari, Rossiyaga xom teri, qorako‘l, ipak, revand va quruq mevalar chiqarilardi. 1801 yilda Buxorodan Rossiyaga 483,7 ming so‘mlik yigirilgan ip chiqarilib, u umumiy savdo oborotining 68 protsentini tashkil etsa; 19,5 ming so‘mlik paxta, yoki savdo oborotining 2 protsentini, 42,5 ming so‘mlik gazlama, yoki savdo oborotining 5 protsentini, 101,7 ming so‘mlik xom teri, yoki savdo oborotining 13 protsentini, 45,8 ming so‘mlik qorako‘l, yoki savdo oborotining 6 protsentini, 25,7 ming so‘mlik revand, yoki savdo oborotining 3 protsentini va qolgan boshqa xildagi mahsulotlar savdo oborotining 3 protsentini tashkil etardi. Demak, XIX asrning boshida Buxorodan Rossiyaga chiqariladigan mahsulotlar ichida yigirilgan paxta ipi bilan xom paxtaning o‘zi umumiy savdo oborotining 70 protsentini tashkil etadi. Rossiyaga olib boriladigan xomashyo ichida paxtaga nisbatan yigirilgan ipning salmog‘i kattaligi hali bu vaqtlarda Rossiyada ip yigiruv fabrikasi mavjud emasligini ko‘rsatadi. Haqiqatan ham, 1805 yilda Rossiyada 59 to‘quv va 5 gazlama bo‘yash va pardozlash fabrikalari bo‘lsada, ammo bir dona ham ip yigiruv fabrikasi bo‘lmagan. Shuning uchun ham to‘qimachilik sanoatini xomashyo bilan ta‘min etishda ko‘proq yarim fabrikat-yigirilgan paxta ipi talab etilib, bu yarim fabrika Rossiya va O‘rta Osiyo, jumladan Buxoro savdosining asosini tashkil etardi. Bu vaqtlarda Rossiyadan Buxoroga asosan metall, temir, mis, po‘lat, cho‘yan, kumush va oltin, shuningdek mo‘yna, charm, movut va boshqalar chiqarilib, metallar Rossiya va Buxoro savdosida birinchi o‘rinda turardi. 1801 yilda Rossiyadan Buxoroga 217,7 ming so‘mlik oltin chiqarilib, bu umumiy savdo oborotining 40 protsentini tashkil etsa, 112 ming so‘mlik movut va boshqa xildagi to‘qima mollar, yoki umumiy savdo oborotining 25 protsentini, 83 ming so‘mlik koshenil qizil bo‘yog‘i, yoki savdo oborotining 16 protsentini, 76 ming so‘mlik mo‘yna, yoki savdo oborotining 15 protsentini, 16 ming so‘mlik charm, yoki savdo oborotining 3 protsentini va boshqa xildagi mollar chiqarilib, ular savdo oborotining 5 protsentini tashkil etardi. O‘rta Osiyoda Rossiyadan keltiriladigan metallarga bo‘lgan talabning ortib

borishi, asosan, bu vaqtlarda O'rta Osiyo xonliklarida iqtisodiy ko'tarilish natijasida shaharlarniig o'sishi va ishlab chiqarish korxonalarining, ayniqsa, degrezlik korxonalarining kengayishiga bog'liq edi. Chunki O'rta Osiyo xonliklarida ishlab chiqarish kuchlarining zaif bo'lganidan tog' sanoati tamomanrivojlanmagan bo'lib, hali mahalliy metall ishlab chiqarilmas edi. Buxoroda ishlab chiqariladigan metall buyumlar deyarli Rossiyadan keltiriladigan metallar hisobiga ishlanib, Rossiya misidan turli xil ro'zg'or buyumlaridan tash qari, chaqa pul zarb qilinar edi. Rossiya po'lati, temiri va cho'yanidan qishloq xo'jalik asboblari, qurolyarog'lar va boshqa buyumlar ishlab chiqarilardi. Rossiyadan oltin va kumush pul shaklida keltirilib, ulardan oltin pul-tilla va kumush tanga zarb qilipardi.O'rta Osiyo bozori uchun eng kerakli va umumiy talabga sazovor bo'lgan metallarni O'rta Osiyoga chiqarish to XIX asrning boshigacha man qilingan edi. Ammo O'rta Osiyo xonliklari bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning yuksalib borishi chor hukumatini 1801 yildan boshlab mazkur bozorlarga metall chiqarish uchun ruxsat berishga majbur etdi.Garchi Rossiya va O'rta Osiyo o'rtasidagi savdo aloqalari jonlanib borayotgan bo'lsada, lekin uning normal holda olib borilishiga xonliklarning o'zaro olib borgan feodal urushlari va savdo yo'llaridagi talon-tarojliklar anchagina to'sqinlik qilardi. XVIII asrning oxiri va XIX asrning boshida savdo yo'llaridagi notinchlik avvalgidan ham kuchayadi. 1799 yilda Do'rtqorin qabilasidan bo'lgan Sari Oltoy va Qora Oltoy boshliq qozoqlarning bir gruppasi Buxoroga ketayotgan savdo karvonini talab, uning 295 ming so'mlik molini o'zlari bilan olib ketganlar.Buxoro amiri Haydarning Rossiya imperatori Aleksandri ga yozgan xatida, Rossiyaga qarshi frantsuzlarning hujumi boshlangan vaqtlarda Buxoro savdogarlari qozoqlarning talonchilik guruhlari tomonidan talon-taroj etilganligi to'g'risidagi xabar bayon qilingan.XIX asrning boshiga kelganda Buxoro-Rossiya savdo aloqalarining borgan sari yuksalishi natijasida, birinchi navbatda savdo yo'llarining xavfsizligini ta'minlash va savdo munosabatlarini yanada mustahkamlash bu ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalarning asosiy vazifalaridan biriga aylandi.1797 yildayoq Orenburg general-gubernatori Baron Ingelstrom O'rta Osiyo xonliklari bilan savdo munosabatlarini kengaytirish va ularni normal holda olib borish uchun karvon yo'llarining xavfsizliginn ta'min etishda savdo karvonlarini O'rta Osiyo bozorlariga doimiy suratda harbiy soqchi bilan kuzatishni, mahalliy O'rta Osiyo savdogarlari uchun Rossiyaning ichki yarmarkalarida savdo qilishga ruxsat etilishini va Orenburgda O'rta Osiyo bozorlarini muntazam o'rganuvchi rus savdo muassasalarini barpo etishni taklif qilgan edi.O'rta Osiyo bilan savdoni

rivojlantirish maqsadida XIX asrning boshida chor hukumati mahalliy O'rta Osiyo savdogarlariga Rossiyaning ichki rayonlarida va rus yarmarkalarida, birinchi navbatda, Nijegorod yarmarkasida savdo qilish uchun ruxsat etdi.

Orenburg general-gubernatorining savdo karvonlari qatnaydigan yo'llarning xavfsizligini ta'min etish uchun karvonlarni qurollangan konvoy bilan O'rta Osiyo bozorlariga kuzatish tug'risidagi taklifi esa, 1803 yilga kelib amalga oshdi. 1803 yil, iyul oyida Orsk krepostidan savdo karvonini Buxoroga birinchi marta harbiy eskort mudofaasi ostida jo'natishdi, Harbiy soqchilar bilan kuzatilayotgan savdo karvoni bilan elchi va saforatning boshlig'i Gaverdovskiy, doktor Bolshoy, karvonboshilardan Ivanov va Bogdanovich, tarjimonlardan Bekjonov va Bekchurinlardan iborat Buxoroga rus elchiligi yuborildi. Rus savdo karvoni 1803 yil, 23 iyulda Orsk krepostidan chiqib, Sirdaryoning Maylibosh kechuviga 30 chaqirim qolganda qozoq va xivaliklardan tashkil topgan talonchilik guruhlari bu kechuvning atrofiga joylashganliklarini eshitib, Buxoroga bormasdan orqaga qaytdi. Lekin qozoqlar karvonning orqasidan quvib yetib, unga hujum qiladilar. Natijada karvonni talon-taroj etib, harbiy otryadning ko'pgina qismini, elchilikning a'zolaridan doktor Bolshoyni va elchining boshlig'i Gaverdovskiyning rafiqasini asir qilib, o'zlari bilan olib ketadilar. Gaverdovskiy esa, bir necha kishilar bilan zo'rg'a qochib qutiladi. Shunday qilib, Buxoro bilan savdo aloqalarini kengaytirish va ularni normal holda olib borish maqsadida savdo karvonlarini qurollangan otryad bilan kuzatish uchun Rossiyaning uyushtirgan tadbiri birinchi galda natijasiz tugaydi. Rossiya va O'rta Osiyo o'rtasida qatnaydigan savdo karvonlarini qo'riqlash uchun uyushtirilgan bu tadbir natijasiz tugagan bo'lsa ham, lekin uning Buxoro va Rossiya munosabatlari tarixida ahamiyati juda katta edi. Chunki, bu tadbirning uyushtirilishi Rossiyaning O'rta Osiyo bilan bo'lgan savdodan manfaatdor ekanligini hamda uni rivojlantirish uchun qilgan amaliy harakatlarini ko'rsatadi. XIX asrning boshida Yovropada xalqaro vaziyatning jiddiylashuvi, Rossiyaning Napoleonga qarshi kurashda qatnashishi (1805-1807) va Rossiyada Vatan urushining (1812) boshlanishi Rossiya—Buxoro munosabatlariga, ayniqsa, savdo aloqalariga anchagina ta'sir etadi. Chunonchi, bu vaqtlarda karvon yo'llari tamoman xavf ostida bo'lib, savdo karvonlari qozoqlarning talonchilik otryadlari tomonidan to'xtovsiz talon-taroj qilinardi. Qisqa muddat ichida qozoq va xivaliklarning birlashgan shaykalari, qozoq sultonlari boshliq. Rossiya savdogarlarining 178 ming 127 so'mlik; Buxoro savdogarlarining 1 million 204 ming 700 so'mlik mollarini talaganlar. Bu vaqtlarda qozoq sultonlari tomonidan Buxoro savdogarlari talon-taroj etilganligi to'g'risida Buxoro amiri

Rossiya imperatoriga quyidagilarni yozadi: «Frantsuzning fitna va isyoni vaqtida qirg'iz va qozoqlar fursatdan foydalanib, Rossiyaga tobe bo'lgan chegara rayonlarda (buxoroli) savdogarlarni, jumladan mazkur mirzoning 1500 oltin bahosidagi molini talon-taroj etganlar».L.Meyer o'sha asarining 33-betida Qozog'iston cho'lida o'zaro kurashlar keskinlashuvi sababli, 1812-1815 yillarda cho'l orqali savdo karvonlari mutlaqo o'ta olmaganliklari haqida yozadi.Savdo yo'llaridagi bu qiyinchiliklarga qaramasdan, Rossiya va O'rta Osiyo, jumladan Buxoro xonligi o'rtasidagi savdo aloqalari tobora kengayib boradi. 1804-1807 yillar ichida agar Rossiyadan O'rta Osiyo bozorlariga, o'rtacha hisob bilan, yiliga 988 ming so'mlik mol chiqarilgan bo'lsa, xuddi shu yillarda O'rta Rossiyaga, o'rtacha hisob bilan, yiliga 2.071, 6 ming so'mlik mol olib kelingan edi. 1812-1815 yillar davomida esa, Rossiyadan chiqariladigan molning hajmi, o'rtacha hisob bilan, yiliga 3.582,9 ming so'mgacha oshib, ayni zamonda O'rta Osiyodan olib kelinadigan molning miqdori 4.071,6 ming so'mga yetgan edi.Rivojlanib borayotgan Buxoro-Rossiya savdo aloqalariga qozoq va xivaliklarning uzluksiz talonchilik hujumlari bilan to'sqinlik qilishlari Buxoro xonligi hukmron doiralari va savdogarlarining bu savdodan manfaatdor qismida qozoqlarga nisbatan norozilik tug'dirdi. Hatto qozoq sultonlarining bu savdodagi to'sqinliklariga qarshi kurashda ular Rossiyaning yordamiga muhtoj bo'lib, bunday yordamning zarur ekanliginn tushuna boshlagan edilar.1775 yilda Rossiyada bo'lgan Buxoro elchisi Ernazar Maqsudov qozoqlarning talonchilik guruhlarini tomonidan talon-taroj etilib zarar ko'rgan savdogarlarning noroziligini bayon qilib, Buxoro savdogarlarining 12 yil davomida talonchilik guruhlarini tomonidan tortib olingan mollari o'z egalariga qaytarilishini va savdoda xavfsizlik uchun qozoqlarning bo'ysundirilishini iltimos qiladi.Buxoroliklarda qozoq sultonlariga nisbatan bunday norozilik kayfiyatining paydo bo'lganligini amir Haydarning Rossiya imperatoriga yozgan xatida berilgan ma'lumotlardan ham sezish mumkin. «Shon-shavkat egasi (Rossiya imperatori) qozoq jamoasiga tanbeh va jazo berib, mazkur mirzoning (Buxoro elchisining) va savdogarlarning mollari qayta olib berish uchun o'z chegara rayonlaridagi hokimlariga buyruq berishlariga ishonamiz».Bulardan ma'lumki, buxoroliklar ham Rossiya bilan bo'lgan savdodan manfaatdor bo'lib, uning normal holda olib borilishiga tarafdor edilar. Hatto bu savdoga to'sqinlik qilayotgan qozoq sultonlariga nisbatan ularda norozilik paydo bo'lib, ularga qarshi kurashda Rossiyaning harbiy kuchlari Qozog'istonga kirib kelishiga ham rozi edilar.Buxoro va Rossiya savdo aloqalarining yuksalishi bilan bu ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlar ham tobora mustahkamlanib bordi. 1804-1808 yillarda Buxoro xonligidan

Rossiyaga Miralouddin, 1816 hamda 1819 yilda Mirza Muhammadyusuf «ko'rchiboshi» boshliq elchiliklar yuborildi. Rossiya ham Buxoro xonligi bilan aloqalarni muntazam olib borish uchun Buxoroga o'z elchi va missiyalarini yuborardi. Masalan, 1803 yilda Goverdovskiy. 1809 yilda Abdulnosir Subhonqulov elchiliklari va 1820 yilda A.F.Negri boshliq katta diplomatik missiya yuboriladi. XVIII asrning oxiri va XIX asrning boshida Buxoro xonligi bilan Rossiya o'rtasida olib borilgan diplomatik munosabatlar, asosan, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va ularni normal holda va muntazam olib borishga qaratilgandir. XVIII asrning oxiri va XIX asrning boshida Buxoro bilan Rossiya munosabatlari to'g'risida keltirilgan bu qisqa ma'lumotlardan quyidagi xulosaga kelish mumkin:

- a) Rossiyada sanoatning rivojlanishi va uning xomashyoga bo'lgan talabining ortishi bilan xomashyo manbai va sanoat mollarining bozori sifatida O'rta Osiyoning ahamiyati oshdi;
- b) rus hukumati O'rta Osiyo bilan savdo aloqalarini kengaytirish uchun harakat qilib, XIX asrning boshida Rossiyadan O'rta Osiyo bozorlariga metall chiqarishga va mahalliy O'rta Osiyo savdogarlariga Rossiyaning ichki yarmarkalarida savdo qilishga ruxsat etdi;
- v) o'zaro iqtisodiy aloqalarning rivojlanishi uchun bu vaqtlarda asosiy to'sqinliklardan biri Qozog'iston cho'llaridagi talonchilik bo'lib, Rossiya bu talonchiliklardan savdo karvonlarini mudofaa etish uchun birinchi marta karvonlarni harbiy otryad bilan kuzatishni uyushtirdi;
- g) Buxoro ham, Rossiya ham o'zaro iqtisodiy aloqalardan manfaatdor bo'lib, o'z diplomatik aloqalarida bu savdoni kengaytirishga va uni muntazam olib borishga harakat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Rossiya va O'rta Osiyo xonliklari o'rtasida savdo-diplomatik aloqalar" fanidan o'quv uslubiy qo'llanma. Samarqand -2021 Tuzuvchi: Asatullayev M.I. - SamDU, «Tarixshunoslik va manbashunoslik» kafedrasida assistenti.
2. R.Shamsutdinov, Sh.Karimov, O.Ubaydullayev. Vatan tarixi 2-kitob Toshkent - 2010.
3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.
4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of "Mir'otus Solikiyn" as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.

<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>

- 5.Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbabo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
- 6.Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil,20-noyabr.–B.97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
- 7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647
<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>
- 8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101
<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>
- 9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54
<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>
- 10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.
- 11.A.Sh.Rajabov. "Mirotus solikyn"("Tariqat soliklarining oynasi") asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.
- 12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.
- 13.Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.
- 14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59
<https://academicsresearch.com/index.php/iditys>

15. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi (Hindiston asari) xotiralari xususida ayrim chizgilar. International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London, United Kingdom. 30.03.2023. B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16. Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid. O'zbekiston Milliy axborot Agentligi. uza.uz. Ilm-fan elektron jurnal. B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17. Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10. Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18. МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida. В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19. Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНННГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440. «ISSUES OF CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES». January 2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5.Special issue (2023).

23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 51-54.

24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.

25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.
26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 2.1 (2023): 51-53.
27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

